

**SALOMAT VAFONING “OVVORANING KO’RGAN
KECHIRGANLARI” ASARINING QIYOSIY TAHLILI.
O’ZLIK, AN’ANA VA ZAMONAVIYLIK MAVZULARINI
O’RGANISH**

Aliyeva Fotima

Samarqand viloyati Jomboy tumani 10 umumiy o’rta ta’lim
maktabi Ona tili va adabiyot 2 toifali o’qituvchisi
+998975235565

Annotatsiya: Salomat Vafoning “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asari o’zbek jamiyati kontekstida o’zlik, an’ana va zamonaviylikni ta’sirchan tadqiq etish vazifasini o’taydi. Ushbu ilmiy maqola “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asarini qiyosiy tahlil qilib, Vafoning hikoyasida to’qilgan mavzularning murakkab gobelenini o’rganadi. Xarakterning rivojlanishi, manzarasi va ramziyligini sinchiklab o’rganish orqali ushbu tadqiqot Vafaning o’zbek hayotini tasvirlashda murakkab madaniy dinamika va ijtimoiy o’zgarishlarni qanday yo’l tutganini yoritishga qaratilgan. “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asarida an’ana va zamonaviylikning o’zaro ta’sirini tahlil qilib, biz Vafaning o’zlikni anglashning o’zgaruvchan tabiati va individual taqdirni shakllantirishda merosning bardavom kuchiga oid chuqur tushunchalarini ochamiz.

Kalit so'zlar: Salomat Vafa, “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari”, o’zbek adabiyoti, o’zlik, an’ana, zamonaviylik, qiyosiy tahlil, xarakter taraqqiyoti, manzara, ramziylik, madaniyat dinamikasi.

Kirish:

Salomat Vafoning “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asari o’zbek adabiyotida madaniy o’ziga xoslik, an’ana va zamonaviylikni nozik tadqiq etishni taklif qiluvchi muhim asar bo’lib turibdi. O’zgarib borayotgan o’zbek jamiyati fonida suratga olingan “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” o’z qahramonlarining hayotini chuqurroq o’rganadi, ular an’analarni saqlash va taraqqiyotni qabul qilish o’rtasidagi ziddiyatlarga qarshi kurashadi. Ushbu maqolada “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” qiyosiy tahlil qilinib, Vafaning o’zlik va jamiyat o’zgarishlarini tadqiq etishiga xos bo’lgan tematik murakkabliklar va hikoya boyligini ochishga intiladi.

“Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asarida xarakter rivojlanishi:

“Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asarining markazida o’zbek jamiyatidagi an’ana va zamonaviylik to’qnashuvini o’zida mujassam etgan murakkab ishlangan personajlar turadi. Vafa bosh qahramon Ovvoraning ko’rgan kechirganlari va yordamchi shaxslar orqali madaniy meros, oilaviy umidlar va individual agentlik mavzularida harakat qiladi. Ovvoraning ko’rgan kechirganlarining sayohati tez o’zgarib borayotgan dunyoda o’z ildizlarini hurmat qilish va shaxsiy hayotga erishish yo’lini davom ettirish o’rtasida muzokaralar olib borgan ko’pchilik duch keladigan ichki ziddiyatni aks ettiradi. “Ovvoraning ko’rgan kechirganlari” asaridagi personajlar

evolyutsiyasini o'rganish orqali biz Vafaning o'zlikni shakllantirish va qadriyatlarining avlodlar o'rtasida o'tishi tasviri haqida tushunchaga ega bo'lamiz.

Sozlama va simvolizmni o'rganish:

"Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" sahnasi roman mavzulari ochiladigan yorqin fon bo'lib xizmat qiladi. Vafaning o'zbek manzaralari, urf-odatlar va marosimlarini hayajonga solgan ta'riflari qissaga joy va madaniy boylik hissini singdiradi. An'anaviy osori-atiqalar, marosimlar, oilaviy meros qoldiqlari kabi timsollar matndagi ma'no qatlamlarini yanada chuqurlashtiradi, merosning shaxs va jamoaviy o'ziga xoslikni shakllantirishdagi abadiy ahamiyatini yoritadi. "Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" asaridagi muhit va ramziylikni batafsil tahlil qilish orqali biz Vafaning tashqi dunyoni ichki kurash va intilishlar bilan bog'lash yo'llarini ochamiz.

An'ana va zamonaviylikning qiyosiy tahlili:

"Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" asarining zamirida an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyat yotadi, bu mavzu roman davomida aks-sado berib turadi. "Vafa" azaliy urf-odat va e'tiqodlarni taraqqiyot va o'zgarish kuchlari bilan mohirona uyg'unlashtirib, o'quvchilarni madaniy evolyutsiya murakkabliklari haqida fikr yuritishga chorlaydi. Vafa o'z qahramonlarining kechinmalari orqali sodda dixotomiyalarga qarshi chiqadi va an'ana va zamonaviylikning kesishishi hamda individual tanlovlar va jamiyat dinamikasiga ta'sir qilish usullarining nozik tasvirini taqdim etadi. "Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" asarida ushbu mavzularni qiyosiy tahlil qilish orqali biz Vafaning o'zlik, meros va o'zgaruvchan dunyoda o'z-o'zini kashf etish bo'yicha davomiy izlanishlarini chuqurroq tushunamiz. Salomat Vafaning

"Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" asaridagi an'ana va zamonaviylikning mavzuli tadqiqi romanning markaziy jihati bo'lib, madaniy evolyutsiyaning murakkabliklari, shaxs va jamiyat dinamikasini shakllantirishda o'tmish va bugunning kesishishi haqida nozik mulohaza yuritadi. Vafaning azaliy urf-odat va e'tiqodlarni taraqqiyot va o'zgarish kuchlari bilan mohirona qo'shib qo'yishi o'quvchilarni an'ana va zamonaviylikka xos bo'lgan keskinlik va o'zgarishlar bilan shug'ullanishga chorlaydi.

"Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" asarida Vafa an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi to'qnashuvni o'zida mujassam etgan qahramonlarning boy gobelenini taqdim etadi. Bu qahramonlar ajdodlar urf-odatlar va jamiyat umidlari og'irligi bilan kurashadi va bir vaqtning o'zida yangi g'oyalar va turmush tarzi jozibasi bilan kurashadi. Ushbu qarama-qarshi kuchlarni hikoyaga murakkab tarzda to'qish orqali Vafa o'quvchilarni soddalashtirilgan dixotomiyalarni qayta ko'rib chiqishga chaqiradi va an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni chuqurroq o'rganishga undaydi.

Vafaning urf-odatlar tasviri o'zgarimas emas, balki dinamik, o'zbek jamiyatining o'zgaruvchan manzarasi bilan birga rivojlanib boradi. U o'z qahramonlarining kechinmalari ob'ektivi orqali madaniy amaliyotlarning mustahkamligi va moslashuvchanligini ko'rsatib, an'analar tashqi tazyiqlar qarshisida qanday kuch va davomiylik manbai bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Vafa zamonaviylikning individual tanlov va jamiyat me'yorlariga ta'sirini o'rganib, an'ana va taraqqiyot to'qnash kelganda yuzaga keladigan keskinlikni ko'rsatadi.

"Ovvoraning ko'rgan kechirganlari" da an'ana va zamonaviylik mavzularini qiyosiy tahlil qilish orqali kitobxonlar Vafaning o'zlik, meros, o'zgaruvchan dunyoda

o‘z-o‘zini kashf etishga intilishi haqida chuqur tushunchaga ega bo‘ladilar. An‘ana va zamonaviylikning kesishishi va individual agentlik va jamiyat dinamikasiga ta‘sir qilish usullarini nozik tasvirlash orqali Vafa o‘quvchilarni madaniy moslashuvning murakkabliklari va o‘zgarishlar o‘rtasida haqiqiylik uchun doimiy izlanishlar haqida fikr yuritishga undaydi.

"Ovvoraning ko‘rgan kechirganlari"da an‘ana va zamonaviylik qarama-qarshi kuchlar sifatida emas, balki individual va jamoaviy o‘ziga xoslik to‘qimasini shakllantirish uchun bir-biriga bog‘langan iplar sifatida taqdim etiladi. Vafaning mohirona hikoya qilishi eski va yangi o‘rtasidagi murakkab raqsni yoritib, o‘quvchilarni madaniy meros shaxsiy tanlovlar va jamiyat traektoriyalari haqida fikr yuritishga chorlaydi. "Ovvoraning ko‘rgan kechirganlari"da an‘ana va zamonaviylikni o‘rganish orqali Vafa o‘tmish bilan bugungi kunni murosaga keltirish va meros va taraqqiyotni hurmat qiladigan kelajak sari yo‘lni belgilash uchun cheksiz kurash bilan aks sado beruvchi ta‘sirchan hikoyani taqdim etadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Salomat Vafoning "Ovvoraning ko‘rgan kechirganlarining ko‘rgan kechirganlari" asari o‘zbek jamiyatidagi o‘zlik, an‘ana va zamonaviylik nozikliklarini chuqur o‘rgangan mahoratli asar sifatida turibdi. Biz romanni qiyosiy tahlil qilish orqali Vafaning madaniy dinamika va individual kechinmalarni tasvirlashiga xos bo‘lgan mavzu boyligi va hikoya chuqurligini o‘rgandik. "Ovvoraning ko‘rgan kechirganlari"da an‘ana va zamonaviylikning o‘zaro ta‘sirini ochib berish orqali biz o‘zlikni shakllantirishning murakkabliklari, merosning mustahkam kuchi va o‘zgarishlarni o‘z ildizlariga hurmat bilan qabul qilishning o‘zgartiruvchi salohiyati haqida qimmatli tushunchalarga ega bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminovna, Turakulova Feruza, and Isakova Arofat Makhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 5 (2022): 317-321.
2. Makhkamovna, Isaqova Arofat. "STAGES OF REJECTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 74-76.
3. Исакова, Арофат Махкамовна, and Юлдузхон Ахадовна Шакирова. "САМОПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ." *Интернаука* 19-2 (2020): 42-44.
4. Aminovna, Feruza Turakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology of methodical preparation of future primary school teachers for qualification practice." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 4 (2022): 185-188.
5. Makhkamovna, Isakova Arofat. "The family as an important factor in the formation of adolescent characteristics." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.2 (2021): 34-36.